

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТИЛІСТИКИ У МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ЖИВОПИСІ УКРАЇНИ

Мелік-Шахназарова Валерія ¹

¹ аспірантка кафедри мистецтвознавства і мистецької освіти
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука, Україна

Анотація. У статті розглядаються культурологічні аспекти сучасних мистецьких практик у контексті розвитку монументального живопису України. Особлива увага приділена збереженню культурної ідентичності в умовах глобалізації та інтеграції у світові мистецькі тенденції, а також проблемам збереження, реставрації та модернізації художнього простору. Аналізується унікальність української стилізації, що виявляється в колористиці, орнаментальній мові та особливому психологізмі образів. Показано, що сучасні мистецькі практики не лише продовжують традицію візантійсько-українського монументалізму, а й створюють новий культурний контекст, у якому поєднуються архаїка й інновації.

Ключові слова: монументальний живопис, візантійська традиція, українська стилізація, культурологія.

У добу цифрової трансформації та міжкультурних комунікаціях національної стилістика набуло нових форм, інтегрувавшись, ставши інструментом культурної дипломатії та елементом національної ідентичності. Монументальний живопис, як носій культурної пам'яті та ідентичності відіграє важливу роль у формуванні духовного простору українського суспільства. Завдяки взаємодії архітектурної форми, композиційної структури та сакральної символіки він створює візуально-комунікативний простір, який впливає на світогляд і свідомість. Унікальність стилізаційних форм в українському монументальному мистецтві стали культурно-естетичною матрицею. Формування самобутньої української стилістики включає розвинену систему:

- монументальної образності;
- канонічні композиційні схеми;
- іконну фронтальність і статичність;
- символічну колористику;
- естетику «сакрального декору»;
- особливе трактування простору як метафізичного середовища.

Саме тому у сучасному науковому дискурсі монументальний живопис частіше розглядається як вагома складова культурної спадщини – не лише як естетичне явище, а як соціокультурний феномен, що вимагає комплексного осмислення. Це зумовлює потребу в оновленні теоретичних і методологічних засад його дослідження, з урахуванням міждисциплінарних підходів, цифрових технологій.

У сучасних умовах трансформацій мистецьких практик, активізації суспільних змін і загроз культурній спадщині постає потреба комплексного культурологічного аналізу стилізації, систем збереження, репрезентації та цифровізації стилізаційних форм в монументальному живописі.

Загроза руйнування та втрати пам'яток. Військові дії, урбаністичний тиск і недосконалість системи охорони культурної спадщини призводять до пошкодження унікальних об'єктів монументального живопису.

Багато пам'яток ризикують бути втраченими назавжди. Запропоновані шляхи вирішення:

- цифровізація для відтворення та архівації монументального живопису;
- вивчення стилістичних особливостей, етапний розвиток стилізації;
- модернізація освітнього процесу.

Важливим вектором художньо - культурного знання є глибинне вивчення явищ української культури та мистецтва, що дозволило відкриття раніше недоступних історичних і архівних документів, вивчення та аналіз етапного розвитку стилістичних особливостей у монументальному мистецтві України.

Сучасні культурологічні проблеми — руйнація пам'яток, складнощі реставрації, дискусії щодо модернізації сакрального мистецтва — вимагають комплексного підходу, що поєднує наукові, мистецькі та суспільні ресурси.

Попри виклики, монументальний живопис продовжує активно розвиватися, демонструючи здатність української культури до творчого оновлення та збереження спадкоємності. В умовах глобалізації дослідження стилізаційних форм в монументальному живописі, як складової культурної спадщини потребує комплексного підходу: історичного, семіотичного, етнографічного, цифрового. Це дозволить не лише зберігати, а й інтерпретувати, оживляти, передавати цю спадщину в нових форматах.

Літературні джерела

1. Козінчук, В. Р. (2024). *Трансформація іконописної традиції в українському іконописі* (Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства). Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Київ.
2. Самойленко, О. Ю. (2018). *Вітраж кийвських митців другої половини ХХ – початку ХХІ століття: типологія, художньо-стильові особливості* (Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства). Львівська національна академія мистецтв, Львів.
3. Антонович, Є., & Черепанова, С. (2008). *Українське монументально-декоративне мистецтво ХХ століття*. Либідь.